

Baterías de grafeno y azufre: el futuro sostenible y eficiente para la transición energética

Adrián Licari, Almudena Benítez, Rafael Trócoli, Álvaro Caballero.

Departamento de Química Inorgánica, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba, España. g82lpea@uco.es

Palabras clave: baterías metal-azufre; baterías sostenibles; funcionalización con nitrógeno, grafeno.

Aunque tenemos muchas maneras de acumular energía, como las pilas y baterías que usamos en nuestros dispositivos electrónicos, las grandes ciudades y fábricas enfrentan un gran problema, el alto consumo de energía que requieren para funcionar. Estas necesidades se incrementan cada vez más y a veces no podemos contar con energías limpias y renovables porque no rinden durante todo el día. Por eso, los científicos buscan nuevas formas de almacenar energía sin tener que perjudicar el planeta con los combustibles fósiles (como la gasolina y el gasoil) que liberan contaminantes a la atmósfera [1].

Una idea prometedora son las baterías llamadas Metal-Azufre. Estas baterías pueden acumular mucha energía y son más ligeras y sostenibles que las que usamos normalmente en nuestros teléfonos móviles o en los coches eléctricos. Pero estas baterías todavía tienen algunos problemas que hay que resolver, por ejemplo, se deterioran con el tiempo o que no duran con carga mucho tiempo. Pero se ha encontrado una posible solución: el uso de grafeno en los electrodos de las baterías. El grafeno ha sido descrito muchas veces como “el material del futuro” por sus increíbles propiedades.

En este estudio, se usó grafito (componente de las minas de los lápices) y se convirtió en grafeno usando un proceso termoquímico. Después, se modificó el grafeno agregándole nitrógeno de diferentes formas para aportarle nuevas propiedades. Este grafeno con nitrógeno ayuda a que las baterías funcionen mejor y puedan retener más y mejor la energía [2]. Además, se realizaron muchos experimentos para asegurarse de que este grafeno con nitrógeno estuviera preparado correctamente y que las baterías que se hicieron con él funcionaban de manera adecuada.

Una vez finalizadas estas comprobaciones, y gracias a los rendimientos extraordinarios obtenidos, podemos afirmar que las baterías metal-azufre con grafeno funcionalizado con nitrógeno puede llegar a acumular mucha energía, durar mucho tiempo y ser muy eficientes en las aplicaciones actuales. Así que, en el futuro, podríamos tener baterías aún mejores y más respetuosas con el planeta que las que existen hoy en día.

Agradecimientos

Ese trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AEI / Proyectos PID2020-113931RB-I00, PDC2021-120903-I00 y *TED2021-129314A-100*), el Plan Propio de Investigación 2023 de la Universidad de Córdoba (Proyecto UCOLIDERA) y por la Junta de Andalucía (Proyecto ProyExcel_00330). A. Licari agradece el apoyo de la Beca "Semillero de Investigación" del Plan Propio de Investigación 2022 de la Universidad de Córdoba.

Referencias

- [1] Y. Liu, T. Quin, P.Wang, m. Yuan, Q.Li, S.Feng, "Challenges and Solutions for Low-Temperature Lithium-Sulfur Batteries: A Review" *Materials* 16, 12 (2023) 4359
- [2] A. Manthiram, Y. Fu, *Advances in Rechargeable Lithium–Sulfur Batteries vol. 59. in Modern Aspects of Electrochemistry*, first ed., 2022